

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ-ПАТРІОТА В КОНТЕКСТІ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Купіна І.О.

кандидат філологічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: irinaregbyf@gmail.com

Мовне питання в Україні завжди було предметом гострих полемік та певних політичних маніпулювань. Між тим у країні давно напрацьовано серйозну законодавчу базу щодо мовної політики [1].

Дослідженню проблематики мовної політики приділено увагу в наукових розвідках Т. Ковальнової, І. Лопушинського, Ю. Макарець, Н. Щур та інших. Науковці зазначають, що створено всі необхідні умови для засвоєння української мови як державної, її розвитку й поширення. Водночас підтримки заслуговують мови всіх національних меншин, що проживають на теренах України. На цьому тлі дивними видаються положення Закону [3] 2019 року про надання певних преференцій англійській мові. На нашу думку, тільки одна державна мова є запорукою єдності нації.

Реалії сьогодення доводять, що зусилля педагогічної спільноти мають бути спрямовані на формування українських світоглядних позицій кожного учасника освітнього процесу. Тривалий час мова навчання закладів освіти всіх рівнів визначалася не відповідно до основних засад мовної політики України, а на підставі політичних рішень, регіональних особливостей, бюрократичних приписів від влади. За радянської доби школа з українською мовою навчання у великих містах, особливо на сході нашої країни, була швидше винятком, ніж нормою. Унаслідок чого багато громадян не володіли державною мовою й позиціонували себе як «радянські люди», що призвело до трагічних подій.

У контексті зазначеного вище важливого значення набуває саме

патріотичний складник професійної підготовки майбутнього вчителя, про що акцентовано й у місії нашого університету. Цього року було затверджено заходи щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді, де визначено основні напрями [2]. Патріотичне виховання має стати основою освітнього процесу в педагогічних закладах, оскільки розвиватиметься на якісно нових рівнях у подальшій роботі. У процесі навчання майбутні вчителі мають залучатися до проведення всіх державних свят, які ототожнюються з ідеями державності – День Конституції, День Незалежності України, День Соборності України, День захисників і захисниць України.

Мовний компонент має стати провідним у процесі національно-патріотичного виховання, особливо сьогодні, коли студенти мало комунікують, мають обмежену практику усного монологу, знижену критичність до власних помилок у мовленні, а відтак і в мовленні своїх учнів. Варто посилити риторичний аспект професійної підготовки, обов'язково внести мовленнєвий складник до всіх педагогічних практик. Належна увага має приділятися вивченню календарної обрядовості, оскільки такий «неписаний» народний календар є основою для вивчення традицій і звичаїв, вірувань і релігійних свят нашого народу. Важливо, щоб учитель, який прийде працювати до школи, розумівся на особливостях національної символіки, народного вбрання, приписах щодо того, що й коли буде доречним. Чудово, коли вчителі стають засновниками художніх самодіяльних колективів і знаються на тематиці й періодах виконання колядок, щедрівок, веснянок, купальських і жнивварських пісень. Фактично кожна школа здатна організувати музей чи музейну експозицію, присвячену історії рідного краю, його ремеслам. Шкільна спільнота має змогу організувати потужну краєзнавчу роботу за різними напрямками: вивчення топоніміки, збирання фольклору, укладання місцевих мап із зазначенням ґрунтів, природних копалин, водоймищ, збереження історичних пам'яток.

Патріотичне виховання майбутнього вчителя не обмежується вивченням і

збереженням нашої культурної самобутності. Ідеї останнього в контексті мовної політики значно глибші: ми маємо усвідомлювати відповідальність за репрезентацію національних позицій у світі на основах гуманізму, толерантності, ціннісних засад розвитку людства, що підтвердить прагнення нашого суспільства доєднатися до європейської та світової культури й розвиватися як її повноправний представник.

ЛІТЕРАТУРА

1. Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ : зб. наук. пр. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. 688 с.
2. Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2022 року № 527 : наказ Міністерства освіти і науки України 23.06.2022 р. від № 586. URL: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmini-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-06-cherwnya-2022-roku-527> (дата звернення: 29.06.2022).
3. Про забезпечення функціонування української мови як державної : Закон України 05.04.2019 р. № 2704-VIII. Дата оновлення: 07.05.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text> (дата звернення: 29.06.2022).